
CONTROLE DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS: COMO DAR MAIOR EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE ARMAZENAGEM E SAÍDA DE MATERIAIS

Edição 119 FEV/23 / 06/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7612630

Bruno Rolon Moreira
Diego Murilo do Nascimento Pessoa
Lincoln Pereira do Vale
Robson Alves de Oliveira
Thais Raphaela Moura Penteado

RESUMO

Baseando-se na expectativa de um comerciante local, entrevistamos e identificamos quais eram suas principais dificuldades para realizar o gerenciamento e armazenagem de seu estoque, descobrimos que esses controles são realizados de forma manual, feito através de planilhas e e-mails, causando impacto direto em sua produtividade gerando dificuldades ao negócio devido à falta de acompanhamento real e full time do seu estoque local. Um ponto importante a ser destacado é que durante pandemia do Coronavírus, os pequenos comerciantes foram fortemente impactados financeiramente, inclusive nosso entrevistado, no qual pois muitos deles não têm o conhecimento digital necessário para deixar os processos mais ágeis e consistentes reduzindo o desperdício. Escolhemos este tema explorando a tecnologia para auxiliar os

lojistas em controle econômico, usando o estoque de produto, controlando lotes, datas de vencimento e formas de pagamento, gerando mais vendas.

Disponibilizando ao nosso entrevistado uma aplicação web, utilizando recursos tecnológicos que possam entreter esse público-alvo, auxiliando nas tarefas diárias no caixa e estoque e divulgação do produto digital. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema on-line que controla a entrada de saídas de produtos com o auxílio de tecnologia em nuvem, controle de API, Acessibilidade, Integração Contínua, com desenvolvimento framework web.

O desenvolvimento do sistema proporcionará ao cliente, maior inteligência no gasto de recursos e reduzindo conseqüentemente, o prejuízo. O controle de estoque bem-feito ajuda a minimizar perdas relacionadas a furtos, roubos e armazenagem errada, dará maior previsibilidade ao entrevistado para criar promoções e ofertas, dependendo da disponibilidade de cada item. Outro ponto importante é entender quando um produto precisa ser comprado em maiores quantidades assegurando que a empresa não sofrerá com a falta de estoque, da mesma maneira, a empresa evita o problema de produtos “encalhados”.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema, Estoque, Acessibilidade.

1. INTRODUÇÃO

O termo “tecnologia” vem do grego *tekhne* que significa “técnica, arte, ofício”, juntamente com a palavra *logos*, também grega, que se refere ao “conjunto dos saberes”. A tecnologia é um objeto de estudo constante da ciência e da engenharia e envolve vários instrumentos, técnicas e métodos que visam a resolução de situações problemáticas.

O primeiro microcomputador surgiu em 1974, produzido pela empresa americana MITS (Micro Instrumentation Telemetry Systems); o ALTAIR, era vendido na forma de um kit, através de uma revista tecnológica, os primeiros computadores eram de uso exclusivo dos militares e universidades, para resolver problemas matemáticos e outras questões semelhantes, o Eniac (Electronic Numerical Integrator and Computer) é um exemplo disso.

Mas logo depois foi surgindo os micros computadores domésticos para auxiliar nos problemas diários, como um simples controle financeiro, sendo presente em quase todas as residências e estabelecimentos através de um notebook, desktop ou celular.

Na era da informação, a inclusão digital é um importante meio de transformação social e redução das desigualdades, temas necessários para desenvolvimento pessoal e profissional, indivíduos com habilidades digitais desenvolvidas são capazes de empregar a tecnologia de forma consciente e empreendedora, melhorando suas condições de vida e compartilhando conhecimento com a sua comunidade.

Em relação as empresas, a democratização do uso da tecnologia, acelera a curva de aprendizagem digital, em nível individual e organizacional, durante a pandemia da Covid-19, ficou evidente que a tecnologia trouxe inúmeros benefícios para o dia a dia da comunidade.

Muito se fala em como a transformação digital é fundamental para melhorar a produtividade nas empresas, porém a adoção de soluções tecnológicas, exige a capacitação dos colaboradores, treinando-os e garantindo total domínio dos softwares e ferramentas, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores justificando o respectivo investimento em tecnologia.

Além de capacitar os funcionários para rotinas e tarefas informatizadas, as empresas podem contribuir para a inclusão digital por meio de seus programas de responsabilidade social, doar computadores a comunidades vulneráveis e promover cursos de informática são exemplos de iniciativas de impacto social, que ajudam a ampliar o acesso digital e reduzir desigualdades.

Nosso foco é auxiliar a comunidade na inclusão digital em pequenos comércios, contribuindo na expansão do local e prospectando novos clientes, facilitando na divulgação de seus produtos no online ou presencial. Durante a pandemia muitos comércios tiveram suas atividades interrompidas, impactando diretamente na economia dos pequenos empreendedores que não tinha o

conhecimento do digital, o controle é feita de maneira manual em papel e a divulgação era feita em pequenos cartazes contribuindo com o fechamento dos estabelecimentos. A ideia principal é apresentar um sistema de controle do estoque entrada e saída dos produtos e cadastros de novos produtos, gerando maior controle sobre os lucros e prejuízos com base em relatórios e controle do comerciante sobre as vendas.

Na pandemia foi necessário restrição de circulação, chamada lockdown, uma ação necessária para a proteção da vida, porém muitos não tiveram esse privilégio devido à necessidade financeira, mas para os comerciantes o impacto foi maior, devido à falta de conhecimento digital não tiveram como se adequar a essa nova realidade, pensando nisso tivemos à ideia de auxiliar na inclusão social, desenvolvendo um sistema que controle o estoque da loja, aumentando às vendas online e auxiliando na divulgação em marketplace.

O tema escolhido visa explorar a tecnologia, auxiliando os lojistas no controle do estoque de produto, lotes, datas de vencimentos e formas de pagamentos, gerando mais vendas, disponibilizando uma aplicação Web, utilizando recursos tecnológicos interessantes para o público-alvo, auxiliando nas tarefas diárias de caixa, estoque e divulgação de produtos digitais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Objetivos

Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema online que controle a entrada e saída de produtos com o auxílio de tecnologia em nuvem, controle de API, Acessibilidade, Integração Contínua, com desenvolvimento framework web, que utilize conceitos de bancos de dados, linguagem HTML, CSS e Java Script, Banco de Dados, Controle de Versão.

Objetivo Específico:

A aplicação terá como requisitos o gerenciamento e controle do estoque local, permitindo que o cliente consiga fazer a gestão de estoque concedendo um melhor controle de recursos da empresa, ou seja, eliminar custos que não são necessários, quando o estoque fica parado.

Com o desenvolvimento do sistema online para controle/gestão do estoque garantiremos que o fluxo de mercadorias seja o mais adequado possível.

Desta forma, impedindo falhas e garantindo a satisfação do cliente final, com os produtos sempre a disposição.

2.2. Justificativa e delimitação do problema

Como podemos ajudar uma empresa no desenvolvimento de um sistema que tenha como principal proposta um baixo custo de investimento, trazendo soluções e ferramentas para apoiar seu negócio no processo de controle e armazenagem de estoque?

A relevância do projeto está em podermos contribuir de forma prática a resolução de um problema por parte de um pequeno empresário que está se aventurando no mundo empreendedorismo. Essa é uma realidade de milhares de micros e pequenos empresários, enxergam no desafio de empreender a busca pelo sucesso profissional, grandes empresas e pessoas de sucessos, mostram a importância dos primeiros passos no mundo empresarial, sendo esse talvez o fator primordial para definir se uma empresa poderá chegar ao sucesso ou se manter ativos durante seus primeiros anos de vida.

O planejamento e a estratégia de negócio devem ser bem definidos e consolidados na cabeça dos líderes que irão administrar seu próprio negócio, conteúdos, muitas empresas erram já nessas definições iniciais.

O propósito deste sistema é manter essa empresa ativa automatizando seus controles de estoque sem custos extras que poderiam prejudicar a saúde financeira do negócio.

Este sistema web um sistema online que controle e entrada e saída de produtos com o auxílio das tecnologias de Nuvem, Controle de API, Acessibilidade, integração Contínua, Análise de dados e utilização IOT.

2. 3. Fundamentação teórica

Teoricamente, falando, gestão é o ato de gerir, gerenciar algo. E estoque significa quantidade de mercadorias disponível para uso ou venda. Portanto, o gerenciamento ou controle de estoques é o ato de gerir a quantidade de mercadorias disponível para uso.

O controle de estoque permite realizar cadastramento, fiscalização e gestão da entrada e saída de produtos. Tal processo é importante e benéfico, tanto para as matérias-primas, quanto para os produtos fabricados e vendidos. Mas um dos grandes objetivos da implantação de processo é determinar a quantidade de cada item estocado, bem como informar o valor em dinheiro do total estocado.

A gestão de estoque, garantindo a quantidade precisa dos produtos em estoque, garante também algo muito primordial em tempos atuais, a satisfação do cliente. Pois controlando corretamente o estoque, é possível controlar perdas de produtos, atrelado a qualidade física e funcional, e ter bastante precisão nos prazos de entrega, e assim fazer um bom atendimento ao cliente, ou seja, satisfação garantida.

Ainda segundo o SEBRAE, entendem que a gestão de estoque bem realizada pode aumentar os rendimentos, ser a parte diferencial entre o lucro e o prejuízo, pois um bom controle alerta os administradores quando há uma queda no giro do estoque e pode dar uma ideia do comportamento dos consumidores, e assim estimar metas mensais ou, até mesmo, semestrais.

Indicadores de um bom controle de estoque são como uma observação a distância e menos detalhada de como anda o desempenho dessa gestão, sendo, o giro de estoque, um dos indicadores mais importantes para essa gestão. Por isso, quando se aprofunda no estudo, podemos entender que a velocidade do giro de estoque está relacionada como muito aspectos, como a compra em

fornecedores confiáveis, organização, sistema de controle mais apropriado, exposição de produtos, promoções, atendimento ao cliente e prazos.

Em uma microempresa, a estratégia eficiente e objetiva de compras baseia-se em ter produtos à disposição no momento certo e com preços competitivos. E vai mais além, possibilita manter uma rede de fornecedores capazes de enviar produtos e serviços mais rentáveis, com mais qualidade e mais pontualidade. Uma rede de fornecimento sólida, nos dá muito mais vantagens: em prazos, preços, condições, atendimento, flexibilidade e entrega. O resultado será mais capacidade de articulação no controle e gerenciamento dos produtos em estoque, evitando, ao máximo, a falta de produtos e matérias-primas, minimizando interrupções nas vendas (faturamento) e problemas de saúde da empresa., (Sebrae, 2017)

Conforme visto na aula 04, da disciplina de Logística, AGL 001, do curso de Engenharia da Produção, da UNIVESP, o professor Paulo Sérgio de Arruda Ignácio transmite que o estoque, às vezes, pode ser considerado um vilão, quando sobra produtos ou eles perdem a validade, ou por alguma outra forma que leve a perda de produtos. Mas se o estoque for bem administrado, os produtos estarão lá, no momento certo, podendo ser usado como uma arma de vantagem competitiva, principalmente nos dias de hoje. Pois trabalhar como estoque “zero”, implica dizer que a demanda é exata, a produção é instantânea e o transporte é confiável (não existe problemas de atraso). E isso é praticamente raro, nos dias de hoje.

Mas, o estoque costuma representar uma grande parcela dos ativos da companhia, muitas vezes pode atingir, aproximadamente, quase 50% dos ativos totais. “Então pode-se considerar que os estoques são recursos ociosos que possuem valor econômico, os quais representam um investimento destinado a incrementar as atividades de produção e servir aos clientes”, (VIANA, 2000, p.144).

Mediante as asserções feitas acima, entendemos que o controle de estoque é fundamental para os negócios. Sendo assim será desenvolvida uma aplicação web em Java Scrip, para o nosso cliente gerenciar o seu estoque. Essa aplicação

utilizará banco de dados, tecnologia em nuvem, acessibilidade, git e GitHub para fazer o controle. O uso e fornecimento de API também será empregado na aplicação, por entendermos que será de maior utilidade para a aplicação/cliente poder fazer uma conversação entre software e hardware, tornando a aplicação mais digital e atual o possível.

2.4. Relação com as disciplinas estudadas na Univesp

Neste projeto conseguimos colocar em prática o uso de algumas disciplinas estudados ao longo do curso, abaixo demonstramos sua importância e aplicabilidade.

Algoritmos e Programação de Computadores I: disciplina estudada no segundo semestre do curso, tem como objetivo principal a introdução ao mundo da programação, sendo estudado o conceito de algoritmos, estruturas de condição, tipos de dados, expressões aritméticas em programação, lógicas e operadores, conceitos de variáveis e strings.

Conceito de estruturas de repetição, e como utilizá-las, vetores e matrizes.

Algoritmos e Programação de Computadores II: disciplina estudada no segundo semestre do curso, tem como objetivo principal a continuação do aprendizado aos elementos utilizados no processo de programação sistêmica, trazendo informações sobre o gerenciamento de memória, arquivos e depuração de programas, algoritmos e programação de computadores, programação orientada a objetos e modularização, como utilizar recursão em programas, os conceitos básicos de pilhas, filas e árvores, conceitos básicos de algoritmos de ordenação e busca em memória interna, utilização de APIs para processamento de elementos da Web, noção de como criar interfaces gráficas, utilização do GIT para o controle de versionamento e testes automatizados e revisão.

Banco de Dados: disciplina estudada no quarto semestre do curso, tem como objetivo principal a função de armazenar de forma estruturada a captação de informações geradas a partir de sistemas, sites ou outra fonte que produza dados, garantindo seu armazenamento seguro e retornando esses dados

quando solicitado, é denominado como o cérebro de todo sistema ou aplicação que realize capturas de informações produzidas em seu ambiente.

Desenvolvimento web: disciplina estudada no sexto semestre do curso, sendo este o semestre atual, tem como objetivo principal dar o entendimento aos componentes e estrutura de uma aplicação web, suas complexidades envolvidas no desenvolvimento dessas aplicações, simples ou complexas, envolvendo servidores, provedores de serviços, frameworks, bancos de dados, scripts, linguagem e ferramentas auxiliaadoras.

Sendo talvez uma das disciplinas mais utilizadas em nosso projeto atual, responsável por dar clareza em toda a parte especificação e desenvolvimento de nosso frontend e backend e suas tecnologias envolvidas, como HTML5, CSS, Bootstrap, React e AngularJS para o frontend e PHP, NodeJS e Java para o Backend.

2.5. Metodologia

Desenvolvimento de sistema online para o gerenciamento e controle de Estoque de Produtos, utilizando tecnologias eficientes automatizando os processos de entrada e saída de materiais.

Sendo assim utilizamos para processo de interpretação da realização da contextualização do problema os seguintes itens:

A aplicação terá como requisitos o gerenciamento e controle do estoque local, permitindo que o cliente consiga fazer a gestão de estoque concedendo um melhor controle de recursos da empresa, ou seja, eliminar custos que não são necessários, quando o estoque fica parado.

Com o desenvolvimento do sistema online para controle/gestão do estoque garantimos que o fluxo de mercadorias seja o mais adequado possível.

Dessa forma, impedindo falhas e garantindo a satisfação do cliente final, com os produtos sempre a disposição.

Usamos como modelo de abordagem o Design Thinking tal método visa a solução de problemas complexos centrados no usuário, desta forma a coleta dos dados foi feita através de pesquisas realizadas por grupos de WhatsApp e Google Forms. Identificamos a necessidade de desenvolvimento deste sistema Online, a partir de uma demanda de um cliente externo, através de um membro de nosso grupo passamos a conhecer a necessidade deste cliente, analisando todas as dificuldades vivenciadas em sua curta trajetória no mundo dos negócios.

Realizamos uma entrevista com o profissional responsável por gerenciar e controlar o estoque local desta empresa, anotamos o relato exposto, discutimos e analisamos todos os pontos de melhorias proposto com o desenvolvimento de uma solução online.

Esse profissional relatou em sua entrevista a dificuldade de gerenciar um estoque através de controles manuais, por planilhas e e-mails, causando impacto direto em sua produtividade, e gerando dificuldades ao negócio devido à falta de acompanhamento real e full time do seu estoque local. Em nosso brainstorming semanal do grupo, analisamos e debatemos diversos cenários para implementação deste projeto, com isso chegamos a um acordo que este projeto será abrangente, devendo ter um protótipo que use as seguintes tecnologias, Desenvolvimento web com Framework, linguagem HTML, CSS e Java Script, Banco de Dados, Controle de Versão, Controle de API, Acessibilidade, Integração Contínua e Ambiente de Testes.

Teremos um repositório no GitHub (GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de versão usando o Git. Ele permite que programadores, utilitários ou qualquer usuário cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados e/ou Open Source de qualquer lugar do mundo. Para nosso serviço de integração APIs, usaremos a locação na AWS (Amazon Web Services é uma plataforma de serviços de computação em nuvem, que formam uma plataforma de computação na nuvem oferecida pela Amazon.com, seus serviços são oferecidos em várias áreas geográficas distribuídas pelo mundo).

Facilitando na entrega contínua do nosso projeto usaremos duas metodologias abordadas no mercado de trabalho, usaremos a SCRUM (Dentro do gerenciamento de projetos, sendo uma estrutura para desenvolver, entregar e sustentar produtos em um ambiente complexo, com ênfase inicial no desenvolvimento) para ordenação e entrega de tarefas, para o desenvolvimento usaremos DevOps (Na Ciência da Computação o DevOps, é uma cultura na engenharia de software que aproxima os desenvolvedores de software e os operadores do software / administradores do sistema.

Após esses levantamentos, trabalhamos com o brainstorming, nesse momento o grupo em nossas reuniões online, trouxe as mais diferentes informações, sempre relacionadas ao tema proposto, e com essas informações desenvolvemos o protótipo de nosso Design Think, que é idealizar e colocar em prática essa demanda recebida, o objetivo da construção de um sistema online.

Desing Thinkin do Projeto:

3. RESULTADOS

3.1. Solução Inicial

Optamos em desenvolver uma aplicação web com estrutura baseada em módulos, nosso principal objetivo será integrar o nosso estoque disponível no menu “Produtos”, para que nosso cliente final possa fazer todo o acompanhamento real de seu estoque.

Para o cadastro de fornecedores, iremos aplicar a utilização da API Correios, nela poderemos efetuar a busca completa pelo endereço dos fornecedores dos produtos de estoque apenas pelo número de CEP, sendo uma maneira mais ágil e automatizada para o cadastro dos itens em estoque.

Também utilizaremos uma API que irá fazer consulta direta ao banco de dados da Receita Federal, através de busca pelo número do CNPJ inserido em sistema, essa API será responsável por fornecer um preenchimento automático no pré-cadastros do cliente / Fornecedor, agilizando e automatizando a capturas das informações sem a necessidade de um preenchimento manual prolongado.

3.2. Solução Final

Sistema desenvolvido, especificamos e aplicamos nossas ideias conforme era definido em nossas reuniões semanais em nosso brainstorming, conseguimos desenvolver uma aplicação customizada que será de grande utilidade para nosso cliente final.

Integração contínua implementada no sistema será através de uma opção de atualização sistêmica disponível no próprio sistema, essa atualização somente poderá ser efetuada por um administrador de sistema com nível de acesso estruturado, devendo ocorrer atualização apenas nas linhas de comandos, banco de dados, imagens e arquivos deverão ser preservados para não haja uma perda de informação sistêmica.

Essa atualização será com base na API onde informações estarão previamente declaradas, podendo ocorrer através de um endereço de repositório público ou servidor externo ou interno, conforme especificado pelo dono do sistema.

Abaixo compartilhamos o nosso projeto já disponível em servidor externo, podendo ser utilizado pela comunidade externa, através do endereço eletrônico <https://obdtech.online/sistema/index.php/login>.

Imagens do código Fonte do Sistema:

Tela de Login

```
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda login.php - Visual Studio Code
login.php 9+ X
C:\> xampp > htdocs > OBD-SISTEMA > application > views > OBD > login.php > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5 <title><?= $this->config->item('app_name') ?> </title>
6 <meta charset="UTF-8" />
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
8 <link rel="stylesheet" href="<?= base_url() ?>assets/css/bootstrap.min.css" />
9 <link rel="stylesheet" href="<?= base_url() ?>assets/css/bootstrap-responsive.min.css" />
10 <link rel="stylesheet" href="<?= base_url() ?>assets/css/matrix-login.css" />
11 <link href="<?= base_url() ?>assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
12 <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="<?= base_url() ?>assets/img/Favicon.png" />
13 <script src="<?= base_url() ?>assets/js/jquery-1.12.4.min.js"></script>
14 </head>
15 <div vw class="enabled">
16 <div vw-access-button class="active"></div>
17 <div vw-plugin-wrapper>
18 | <div class="vw-plugin-top-wrapper"></div>
19 </div>
20 </div>
21 <script src="https://vlibras.gov.br/app/vlibras-plugin.js"></script>
22 <script>
23 | new window.VLibras.Widget('https://vlibras.gov.br/app');
24 </script>
25
26 <body>
27 <div class="main-login">
28 | <div class="left-login">
```

Painel Central

```
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda painel.php - Visual Studio Code
login.php 9+ X
C:\> xampp > htdocs > OBD-SISTEMA > application > views > OBD > painel.php > ...
1 <!-- [if lt IE 9]><script language="javascript" type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>js/dist/excanvas.min.js"></script><![endif]-->
2
3 <script language="javascript" type="text/javascript" src="<?= base_url() ?>assets/js/dist/jquery.jqplot.min.js"></script>
4 <script type="text/javascript" src="<?= base_url() ?>assets/js/dist/plugins/jqplot.pieRenderer.min.js"></script>
5 <script type="text/javascript" src="<?= base_url() ?>assets/js/dist/plugins/jqplot.donutRenderer.min.js"></script>
6 <script src="<?= base_url() ?>assets/js/fullcalendar.min.js"></script>
7 <script src="<?= base_url() ?>assets/js/fullcalendar/locales/pt-br.js"></script>
8
9 <link href="<?= base_url() ?>assets/css/fullcalendar.min.css" rel="stylesheet" />
10 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= base_url() ?>assets/js/dist/jquery.jqplot.min.css" />
11
12 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
13 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
14 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400&display=swap" rel="stylesheet">
15 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
16
17 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@3.7.0/dist/chart.min.js"></script>
18
19 <!-- Bem-vindas -->
20 <div id="content-bemv">
21 | <div class="bemv">Dashboard</div>
22 | <div></div>
23 </div>
24
25 <!-- Action boxes -->
26 <ul class="cardBox">
27 | <?php if ($this->permission->checkPermission($this->session->userdata('permissao'), 'vCliente')) : ?>
28 | <li class="card">
```

Cadastro de Produtos

```
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda adicionarProduto.php - Visual Studio Code
login.php 9+ painel.php 9+ adicionarProduto.php 9+ X
C:\xampp\htdocs\OBD-SISTEMA\application\views\produtos\adicionarProduto.php style
25     text-indent: 0;
26     }
27 </style>
28 <div class="row-fluid" style="margin-top:0">
29     <div class="span12">
30         <div class="widget-box">
31             <div class="widget-title" style="margin: -20px 0 0">
32                 <span class="icon">
33                     <i class="fas fa-shopping-bag"></i>
34                 </span>
35                 <h5>Cadastro de Produto</h5>
36             </div>
37             <div class="widget-content nopadding tab-content">
38                 <?php echo $custom_error; ?>
39                 <form action="<?php echo current_url(); ?>" id="formProduto" method="post" class="form-horizontal">
40                     <div class="control-group">
41                         <label for="codDeBarra" class="control-label">Código de Barra<span class=""></span></label>
42                         <div class="controls">
43                             <input id="codDeBarra" type="text" name="codDeBarra" value="<?php echo set_value('codDeBarra'); ?>" />
44                         </div>
45                     </div>
46                     <div class="control-group">
47                         <label for="descricao" class="control-label">Descrição<span class="required">*</span></label>
48                         <div class="controls">
49                             <input id="descricao" type="text" name="descricao" value="<?php echo set_value('descricao'); ?>" />
50                         </div>
51                     </div>
52                 <div class="control-group">
```

Código de Acessibilidade

```
<div vw class="enabled">
  <div vw-access-button class="active"></div>
  <div vw-plugin-wrapper>
    <div class="vw-plugin-top-wrapper"></div>
  </div>
</div>
<script src="https://vlibras.gov.br/app/vlibras-plugin.js"></script>
<script>
  new window.VLibras.Widget('https://vlibras.gov.br/app');
</script>
```

Repositório Github

Imagens do sistema online:

Tela Inicial contendo informação do usuário acesso ao sistema.

Acessibilidade em Libras

Tela inicial do projeto

OB D T E C H

Meu Perfil Relatórios Configurações

Boa tarde, Grupo75

Dashboard

Clientes F1

Produtos F2

Serviços F3

Ordens F4

18:08 PM

Agenda novembro de 2022

dom.	seg.	ter.	qua.	qui.	sex.	sáb.
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Estadísticas do Sistema

4 Add Clientes

4 Add Produtos

0 Add Serviços

0 Add Ordens

Área de cadastro do cliente / fornecedor

Banco de dados cadastrais com as tabelas criadas.

Cadastro de Produtos em Estoque

Produtos

10 resultados por página

Cod.	Cod. Barra	Nome	Estoque	Preço	Ações
4	5052	Lacre Para Mela	100	25,00	
3	3032	Capacho - Personalizado	32	150,00	
2	7887	Grampos Galvanizados	130	5,60	
1	1015	Notebook - Lenovo	5	4.500,00	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Serviços

Serviços

10 resultados por página

Cod.	Nome	Preço	Descrição	Ações
1	Rapheela Penteado	3.000,00	peça carro	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Vendas, Saída de Estoque

Ordens de serviço

Termos de garantia

The screenshot shows the 'Termo de Garantia' page in the OBD TECH system. The page includes a sidebar with navigation options like 'Home', 'Cliente / Fornecedor', 'Produtos', 'Serviços', 'Vendas', 'Ordens de Serviço', 'Termos de Garantias', 'Arquivos', 'Lançamentos', 'Cobranças', and 'Sair'. The main content area has a search bar and a table with the following data:

#	Data	Ref. Garantia	Termo de Garantia	Usuario	Ações
1	22/11/2022	TV	Teste	Grupo75	[Icons for edit, delete, etc.]

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Guarda de Arquivos Importantes

The screenshot shows the 'Arquivos' page in the OBD TECH system. The page includes a sidebar with navigation options like 'Home', 'Cliente / Fornecedor', 'Produtos', 'Serviços', 'Vendas', 'Ordens de Serviço', 'Termos de Garantias', 'Arquivos', 'Lançamentos', 'Cobranças', and 'Sair'. The main content area has a search bar and a table with the following data:

#	Miniatura	Nome	Data	Descrição	Tamanho	Extensão	Ações
1	-	Relatório de Produtos	17/11/2022	Relatório de produtos	81.61 KB	pdf	[Icons for download, delete, etc.]

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Lançamentos Financeiros

Tela de cadastro contendo integração e preenchimento automático através de utilização de API da “Recita Federal” por meio de consulta de CNPJ e dos “Correios” por meio de preenchimento de CEP.

Nome*	<input type="text" value="cliente teste"/>
CPF/CNPJ*	<input type="text" value="0"/>
Telefone*	<input type="text" value="(00)0000-0000"/>
Celular	<input type="text" value="(00)00000-0000"/>
Email*	<input type="text" value="teste@teste.com"/>
CEP*	<input type="text" value="01311-000"/>
Número*	<input type="text" value="p"/>
Rua*	<input type="text" value="Avenida Paulista"/>
Bairro*	<input type="text" value="Bela Vista"/>
Cidade*	<input type="text" value="São Paulo"/>
Estado*	<input type="text" value="SP"/>

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sistema desenvolvido, especificamos e aplicamos nossos ideais, conforme era definido em nossas reuniões semanais em nosso brainstorming, conseguimos desenvolver uma aplicação customizada que será de grande utilidade para nosso cliente final.

Abaixo compartilhamos o nosso projeto já disponível em servidor externo, podendo ser utilizado pela comunidade externa, através do endereço eletrônico.

Entrevistamos o comerciante local e identificamos quais eram suas principais dificuldades para gerenciar e armazenar o estoque que era feito de forma manual, sem nenhum controle através de planilhas e e-mails, impactando a sua produtividade e lucratividade e com a pandemia do coronavírus pode-se

constatar que a digitalização, controle e inteligência do processo era necessária e imprescindível.

Disponibilizamos ao comerciante uma aplicação Web utilizando recursos tecnológicos que possam entreter esse público-alvo, auxiliando nas tarefas diárias no caixa e estoque e divulgação do produto digital. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema on-line que controla a entrada de saídas de produtos com o auxílio de tecnologia em nuvem, controle de API, Acessibilidade, Integração Contínua, com desenvolvimento framework web.

Essa aplicação será baseada em módulos, integrando o estoque disponível no menu de “Produtos”, permitindo o nosso cliente fazer todo o acompanhamento real de seu estoque. Haverá duas APIs uma buscando o endereço dos correios e a outra buscando informações da receita federal.

O objetivo foi atingido, pois o sistema permitirá que o comerciante consiga fazer a gestão de estoque concedendo um melhor controle de recursos da empresa, eliminando custos desnecessários com estoque parado.

Com esse sistema garantiremos que o fluxo de mercadorias seja o mais adequado possível, impedindo falhas e garantindo a satisfação do cliente final, com os produtos sempre a disposição gerando maior rentabilidade e menos prejuízos.

REFERÊNCIAS

Revista do Professor de Matemática. Rio de Janeiro, n. 92, p. 12-15, jan-abr. 2017.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico.** 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.

CAKEERP. **Controle de Estoque: Tudo o que você precisa para se tornar mais eficiente.** 22 de Nov de 2019. “Disponível em: <<https://cakeerp.com/blog/controle-de-estoque/>>”. “Acesso em: 23 de Out de 2022”.

IETEC. **A importância da Gestão de Estoques**. 10 de Fev de 2017. “Disponível em: <<https://ietec.com.br/blog/a-importancia-da-gestao-de-estoques-2/>>”. “Acesso em: 23 de Out de 2022”.

ISSET. **O que é controle de estoque e como realizá-lo em sua loja virtual**.

“Disponível em:<<https://www.iset.com.br/blog/o-que-e-controle-de-estoque-e-como-realiza-lo-em-sua-loja-virtual/>>”. “Acesso em: 23 de Out de 2022”.

Sebrae – **Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas**. Entenda a importância da gestão de estoque. 21 de Nov de 2017. “Disponível em:

<<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-melhorar-a-gestao-de-produtos-no-varejo,6ed4524704bdf510VgnVCM1000004c00210aRCRD>>”.

“Acesso em: 23 de Out de 2022”.

UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. **Gestão de compras e de reposição de estoques** – parte 1. “Disponível em:

<<https://www.youtube.com/watch?v=pXVk8mUw4ro>>”. “Acesso em: 23 de Out de 2022”.

VIANA, João José, **Administração de Materiais: um enfoque prático**. São Paulo: Atlas, 2000. “Disponível em: <https://ietec.com.br/blog/a-importancia-da-gestao-de-estoques-2/>”. “Acesso em: 22 de Nov de 2022”.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil